

3-SHUBA. FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

FUTBOLCHILARNI TEXNIK TAYYORGARLIGINI REJALASHTIRISH

Abidov Shavkat Usmanovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

Chirchiq shahri, O'zbekiston.

Abidov6767@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265359>

Dolzarbli. Futbol –“millionlar o'yini” bu naql azal azaldan ongimizga singib ketgan. Hozirgi kunda esa “millionlar” so'zini “milliardlar” bilan almashtirishimiz ham mumkin. Darhaqiqat bu sport turi asrlar mobaynida sayqal topib hozirgi kungacha yetib keldi. Bu yo'lda esa u milliardlab muxlislariga ega bo'ldi. Futbol millionlab muxlislar uchun o'ynaladi. Mahobatli stadionlar ham muxlislar bilan to'lgan taqdirdagina barchani lol qoldiradi. Yurtimizda futbolga qiziqish boshqa sport turlariga qaraganda ancha yuqori. Istiqbolli va iqtidorli futbolchilarni tanlash va tayyorlashning samarali tizimini yaratish, milliy terma jamoalar va professional futbol klublari uchun sifatli sport zaxirasini shakllantirish, xalqaro talab va standartlar asosida futbol bo'yicha trener va hakamlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5368-son Farmoniga muvofiq “Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-martdagi PQ-3610-son qarori chiqdi. So'nggi yillarda xalqimizning salomatligi to'g'risida g'amxo'rlik qilish, ma'naviy va jismoniy barkamol avlodni shakllantirish, millionlar o'yini bo'lgan va mamlakatimizda alohida o'rin tutadigan sportning futbol turiga aholini, ayniqsa yoshlarni keng jalb etish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Yosh futbolchilarni tayyorlash, ular mashg'ulotlarini to'g'ri rejalashtirish, ko'p yillik istiqbolli rejalar asosida tayyorlash bugungi zamon futbolining asosiy talablaridandir. Bolalar, o'smirlar sporti buyicha olib borilgan tadqiqot ishlari, shu jumladan, futbol bo'yicha bir nechta ilmiy-uslubiy qo'llanmalar, jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati, sport mashg'ulot (trenirovka) nazariyasi va uslubiyati o'quv qo'llanmalar va nizomlar tayyorlangan, ya'ni pedagogik va tibbiy-biologik yo'nalishlar buyicha ishlar olib borilgan. Masalan, M.M. Shestakov yosh va yuqori malakali futbolchilarning o'yindagi texnik va taktik harakatlarini taqqoslab ko'rgan. Taqqoslash natijasida ikkala guruxning mashqlarni takrorlashi, qo'llanilgan texnika va taktika harakatida juda katta farqi borligini ko'rsatgan. Ko'plab olimlar tyexnik tayyorgarlik futbolda hozirgi zamon sport mashg'ulotining eng muhim va dolzarb masaladir deb ta'kidlaganlar. Futbolchilarda to'pni olib yurish texnikasi qanchalik yuqori bulsa, shunchalik futbolchining jismoniy va ijodiy imkoniyatlari oshadi.

Oqibatda futbolchilarning mahorati oshadi va u jamoaning yutuqqa erishish darajasini aniqlab beradi. Lekin, hozirgi zamon futboli mutaxassislardan mahoratli futbolchilarning texnika-taktik imkoniyatlarini oshirishga asosiy e'tibor berishini talab qiladi. Texnikani miqdori. Sportchi tomonidan o'yin davomida bajargan umumiy harakatlar soni, M.A.Godikning kuzatnshlari shuni ko'rsatdiki, yuqori malakali futbolchilarning umumjamoaviy TTH optimal miqdorlari 600-800 taga to'g'ri kelgan. Lekin bu ko'rsatkich qanday raqib bilan o'ynayotganligiga qarab o'zgarishi mumkin.

Masalan kuchliroq jamoaga qarshi o'ynalsa, bu ko'rsatkich o'z-o'zidan oshishi aniq.

Chunki, asosan bunday vaziyatda o'yin tizginini o'z qo'lga olinadi, katta tashabbusga erishish yo'li bilan to'p bilan muomila qilish vaqti ko'payadi va o'z-o'zidan ITTH miqdoriy ko'rsatkichlari o'sishi tabiiy.

Aksincha, o'ziga nisbatan kuchli raqibga qarshi maydonga tushishganda aksari xollarda tashabbus boy beriladi, to'p bilan muomila qilish vaqti kamayadi va ITTH mikdoriy ko'rsatkichlari pasayib 400-500 ITTH tashkil qilish mumkin.

Musobaqa faoliyati vaqtida futbolchilarni TTX miqdori va samaradorligini baholash uchun telefon yoki diktafondan foydalangan xolda qo'yidagi texnik harakatlar yozib olinadi:

to'p uzatishlar (qisqa, o'rta va uzoq masofaga);

to'pni olib yurish;

to'pga ilgari ega bo'lish;

raqibni aldab o'tish;

bosh bilan o'ynash;

bosh bilan zarba berish;

oyek bilan zarba berish;

standart vaziyatlarni bajarish.

So'ngra olingan ma'lumotlarni maxsus jadvalga xar bir futbolchiga tegishli bo'lgan kataklarga tushurishadi.

Bu yerda shuni takidlash joizki, turli chiziq (himoya, yarim himoya, hujum) o'yinchilariga optimal samaradorlik koeffitsiyenti turlicha bo'ladi. Himoya chizig'idagi o'yinchilarni meyoriy koeffitsiyenti bu 0,85 % ni tashkil etish kerak.

Yarim himoyachilardan bu ko'rsatkich 0,75 % dan 0,85 % gacha tashkil qilishi mumkin. Hujumchilarda esa 0,68 dan 0,75 gacha tashkil qilishi mumkin. Bu tafovutlarni qo'yidagicha ta'riflash mumkin. Himoyachilar ko'pgina TTH o'z darvozalari yaqinida bajarishadi va raqiblar bu zonada nisbatan kamroq qarshilik ko'rsatishadi aksincha hujumchilarni raqibning darvoza yaqinidagi harakatlari katta qarshilik bilan kutib olinishi va bemalol to'p bilan hujumchilarga yo'l qo'yilmasligi bilan izohlanadi. Hujumchilarga to'pni olib yurish, raqibni aldash, to'p uzatish (ayniksa oldinga) harakatlari qiyinroq bo'ladi.

Kuzatishlardan shu narsa aniq bo'ldiki, yosh futbolchilar yuqori malakali futbolchilarga nisbatan ancha nostabil o'yin olib borishadi. Bu holat bir qancha omillarga bog'liq bo'ladi:

- Yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik tomonlari

- hali yetarli darajada rivojlanmaganligi;

- Yosh futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligi yuqori

- darajada emasligi;

- Yosh futbolchilarning psixologik tayyorgarligi yuqori emasligi

- Musobaqa faoliyati davomida yosh futbolchilar orqaga va yonga to'p uzatish samaradorligi olding to'p uzatganga qaraganda 20-25% samaradorlik koeffitsiyenti yaxshi ekanligi kuzatildi.

Bundan ko'rinib turibdiki, raqibni aldab o'tish va oldinga to'p uzatishni ko'proq mashq qilish kerak. Agarda yuqori malakali futbolchilar o'rtacha o'yin davomida 650-900 ta texnik-taktik harakatlarni bajarishsa, yosh futbolchilar esa 440-680 ta TTH larni bajarishlari aniqlandi.

Butun turnir davomida futbolchilarda maxsus chidamlilik darajasi yuqori bo'lmaganligi sababli tashqi to'planib qolgan, shuning uchun to'pga egalik qilish foizi eng past bo'lgan. Boz ustiga, futbolchilar tarkibida rotasiya, o'yinchilarning to'laqonli almashtirilishi amalga oshirilmagan, shuning uchun turnirda 13 futbolchi asosiy yuklamaga bardosh berishiga to'g'ri kelgan. Futbolchilarning o'yindagi sust faolligi ularda o'yinda yuzaga kelgan vaziyatlarni golga aylantirish imkonini bermagan. Demak, to'pga egalik qilish jamoa o'yinining yakuniy natijasiga ta'sir qiluvchi asosiy ko'rsatkich hisoblanmaydi. Ximoyadan xujumga o'tish tezligi va sifati kabi ko'rsatkich juda katta ahamiyatga ega. O'yindagi muvofaqqiyatni belgilab beruvchi asosiy omil to'pni raqib jarima maydoniga yetkazib berish tezligi hisoblanadi. Bu o'z navbatida, maxsus chidamlilik darajasiga bog'liq. Jahon chempionatlari statistikasi shundan dalolat beradiki, aynan jarima maydoni zonasidan 80 % gollar darvozaga kiritiladi. Bizning terma jamoamiz futbolchilari

tomonidan to'p egallangan paytdan uni jarima maydoniga yetkazib berish tezligini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, buning uchun 45 soniyadan 95 soniyagacha vaqt talab qilingan. Saudiya Arabiston terma jamoasi futbolchilari, ular shu turnir g'olibi bo'lishgan, buning uchun 11 soniyadan 13 soniyagacha vaqt sarflashgan.

Bu shundan darak beradiki, murabbiylarimiz o'z hujumlarini juda sekin rivojlantirishgan, buning uchun ko'p uzatishlardan foydalanishgan. Bu raqibga mudofaa qatorlarini qayta tuzishga va kuchli himoyani tashkil etishga imkon bergan. Ularning himoyasini yorib o'tish bizning termamizga katta muammo keltirgan. To'pni yetkazib berish tezligi jamoaning golli vaziyat yaratish va gol kiritish imkoniyati bilan bog'liq. Yevropaning eng yaxshi jamoalari xujum to'xtatilganidan so'ng to'pni qaytarib olish hamda qarshi xujumni tashkil etish uchun 6 soniyadan 10 soniyagacha vaqt sarflashadi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 7 апрелдаги “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-115-сонли қарори. <http://Lex.uz>.
2. Abidov Sh.U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
3. Abidov Sh.U. Issues of modern sports and effective training of footballers //Актуальные вопросы педагогики. – 2021. – С. 107-109.
4. Abidov Sh. Yosh futbolchilarning o'yin davomida to'pni qabul qilish samaradorligini oshirish //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
5. Igamberdiyev O.R. “Futbol nazariyasi va uslubiyati (umumta'lim maktablari va BO'SM ishlarini rejalashtirish)”. O'quv qo'llanma. Chirchiq., -2022. 136 b.
6. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг дастлабки босқичларида футболчиларни саралаб олишнинг илмий – назарий асослари. // Fan – sportga • № 8/2022. 31-34-б.
7. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг юқори босқичларида футболчиларни саралаб олиш тизимлари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/2. 12-16-b.
8. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарлик тизимида футболчиларни саралаб олиш моделининг илмий-назарий асослари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/3. 72-76-b.
9. Igamberdiyev O. Yosh futbolchilarni tanlab olish va seleksiyalashda yangi tadqiq qilish uslubiyatlari //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
10. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 451-456.
11. Игамбердиев О.Р. Проблема отбора в подготовка футболистов.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to'plami. УзГУФКС; Chirchiq-2023. С. 23-26.
12. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda tibbiy nazorat.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to'plami. O'zDJTSU; Chirchiq-2023. С. 350-353.
13. Игамбердиев О.Р. Спортда танлаб олиш ва саралаш масалаларининг таҳлили (футбол спорт тури мисолида). “Оммaviy sport tadbirlarini tashkil etish: muammolar,

- tendensiyalar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman to‘plami”. Chirchiq-2023. B. 537-542.
14. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda foydalaniladigan nazorat testlarini ishonchliligini o‘rganish. Jismoniy tarbiya va sport sohasida ta’lim, tarbiya, ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Chirchiq-2023. B. 98-103.
 15. Игамбердиев О.Р. Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш //Автореф. Дисс. Р.f.b.f.d. (PhD)–Чирчиқ. – 2022. – Т. 58.
 16. Игамбердиев О. Р. Проблема отбора в подготовка футболистов //Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. УзГУФКС. – С. 23-26.